

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНФЛИКТА И ИДЕНТИЧНОСТИ В РОМАНЕ «ЧЁРНАЯ ДЕВОЧКА / БЕЛАЯ ДЕВОЧКА» С ПОЗИЦИЙ ПСИХОАНАЛИЗА

Эльманова Мастура Тошназаровна

Бухарский государственный университет, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15628716>

Аннотация: В данной статье рассматривается роман Джойс Кэрол Оутс «Чёрная девочка / Белая девочка» с позиций психоанализа. Особое внимание уделяется внутреннему конфликту главной героини Дженны Мид, её чувству вины, идентичности и трансформации под воздействием как внутренних переживаний, так и внешних обстоятельств. Анализ демонстрирует, как по мере развития сюжета героиня проходит путь от расовой вины и стремления к примирению до внутреннего протеста, разочарования и осознания своего долга. В работе используются приёмы психологического анализа персонажа и элементы социально-психологического подхода к литературе.

Ключевые слова: психоанализ, Джойс Кэрол Оутс, внутренняя трансформация, идентичность, расовый конфликт, социально-психологический роман, чувство вины, межрасовые отношения.

Произведения Джойс Кэрол Оутс нередко анализируются в контексте реализма и натурализма. Как отмечает исследовательница Бренда Дейли, отношение Оутс к жанровым формам отличается сложностью: автор нередко сознательно нарушает жанровые конвенции, стремясь тем самым поставить под сомнение существующие иерархии, связанные с гендером, расой и социальным классом. В частности, Дейли пишет: «Oates's relationship to genres is complex. Often, for example, she deliberately transgresses generic conventions in order to challenge implicit hierarchies of gender, race, and class».

Роман *Black Girl / White Girl* («Чёрная девочка / Белая девочка») построен как рамочное повествование, в котором события из прошлого (1970-х годов) передаются ретроспективно от лица опытной белой женщины-профессора истории Джинервы (Дженны) Мид, рассказывающей историю спустя два десятилетия — в 1990 году. В тексте Оутс затрагивает острые социальные и институциональные конфликты, характерные для американских колледжей, включая вопросы расового и классового напряжения. Автор противопоставляет очевидную «адовость» классовой борьбы в некоторых учебных заведениях скрытым, латентным проявлениям этих же процессов в престижных институтах вроде Принстона. Как пишет Оутс: «In [some] places the hellishness of the class struggle is evident to the naked eye while here in gilded Princeton you must delve beneath surfaces, to see with an “uncanny” eye».

Путём психологического анализа мы описываем как меняется характер главного персонажа под воздействием внутренних и внешних факторов в начале романа, и смены определённых качеств личности к концу романа. Психологизм в литературе XIX-XX вв. стал достоянием едва ли не всех существующих жанров. Но с максимальной полнотой сказался он в социально-психологическом романе. Интерес литературы к психологическим состояниям изначален. Каждая культурная эпоха совершает своё открытие человека, включающее в себе намерения, мысли, чувства, а также в сферу

бессознательного, запечатлевается в произведениях по разному. Диапазон словесно-художественных средств, позволяющих напрямую запечатлеть внутренний мир человека, весьма широк. Здесь и традиционные суммирующие обозначения того, что испытывает герой (думает, чувствует, хочет), и развёрнутые, порой аналитические характеристики автором того, что творится в душе персонажа, и не собственно-прямая речь в которой голоса героя и повествующего слиты воедино, и внутренние монологи, и задушевные беседы персонажей, и их дневниковые записки.

В начале романа мы видим Дженну которая чувствует вину за то, что она белая, и не имеет представления о грязных антиполитических делах своего отца. Дженна всегда ставила приоритеты других выше своих и всегда хотела подружиться со своей «черной» однокомнатницей Минетт.

«In fact, I'd always felt privileged to be a student at my prep school and I certainly felt privileged to be a student at Schuyler. Max and Veronica had drilled it into my head since I'd been capable of comprehending words that I'd damn better be grateful for whatever I had in the world of "tragic inequities compounded by human greed" (as Max would say) as I'd been trained to finish every meal I began and, if possible, to clean up neatly after myself in whatever kitchen in which the meal was prepared». « For always I'd been told Max Meade has never violated any law. Always I'd believed». «From the start, Minette was an enigma to me. A riddle, and a dazzlement».

В момент, когда Дженна обнаруживает, что все расистские действия против Минетт были сделаны не со стороны других студетов, а именно со стороны Минетт Свифт самой, чтобы получить дополнительные привилегии от профессоров-учителей во время сдачи экзаменов. Если героиня раньше чувствовала вину за свою «белость», то уже после подобных махинаций Минетт она испытывает зависть и у нее начинается внутренний протест против неравноправия.

«Yet I was aware only of Minette Swift looking at me as I spoke, seeing me. For the first time seeing me. Her expression was astonished, disbelieving. Now she knows. She knows that I know. Now it will end». «I felt a sting of envy. I would have liked to be given the option of recasting and revising my paper for the professor, too. My grade had been A, a disappointment; the - a small whiplash of rebuke to one so obsessed with performing well in school. But I had to realize: I was not Minette Swift, I was not attending Schuyler College as a Merit Scholar. I had not graduated from a large public high school in Washington, D.C., but from the prestigious-preppy Cornwall Academy in Massachusetts. I did not wish to be known as a descendant of the college founder and so I was not. I did not deserve special attention from my professors. As Maximilian Meade would have said, I've been born to unearned privilege, in my white skin».

В конце произведения Дженна наконец сдаётся и перестает стараться окончательно подружиться с Минетт и даже чувствует некую враждебность по отношению к Минетт. 15 лет спустя, будучи профессором Университета, она всё еще винит себя в смерти своей однокомнатницы. Однако, больше не поддается иллюзиям расовых предрассудков «дальтоникового расизма» и ставит свой долг и свою работу превыше всего.

« I had to leave, I was becoming upset. Childish tears sprang into my eyes. There was such a powerful yearning in me, to side with them, against Minette! You are made to understand the terrible yearning of the lynch mob at such a moment. You are made to understand your terrible

weakness. How in the smallest matters, you can betray another's trust». «Now I am an adult, and in control of my behavior. I will never make such mistakes again. Between happiness and duty, I choose duty».

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. В.Е.Хализеев Теория литературы. Москва, 2002
2. Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы. М., 1988
3. J.C. Oates, "Black girl/White girl" HarperCollins Publishers, Inc. New York, 2006.